

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Ардак Калимолдаева¹, Дауренбек Нуртуган², Ажар Нурадилова³

¹доктор педагогических наук, асс. профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан,

²докторант 2 курса, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматы, Казахстан,

³Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264593>

Аннотация. В педагогической науке традиционно уделяется значительное внимание обновлению и совершенствованию теоретико-методической базы в соответствии с актуальными требованиями времени. Среди множества методологических подходов, таких как системно-деятельностный, личностно-ориентированный, семантико-процедурный, ресурсно-ориентированный, аксиологический и акмеологический, мы выделяем те, которые, на наш взгляд, наиболее эффективно способствуют развитию самостоятельности студентов в высшем учебном заведении. В частности, мы считаем, что синергетический подход является ключевым в этом процессе.

Ключевые слова: синергетический подход, самостоятельность студентов, самоорганизация, Hard Skills, Soft Skills, развитие личности, высшее учебное заведение, рынок труда, профессиональная подготовка.

Annotatsiya. Sinergetik yondashuv pedagogik jarayonning har bir sub'ektini (talabalar, o'qituvchilar) rivojlanishdan o'z-o'zini rivojlantirishga o'tishni amalga oshiradigan o'z-o'zini rivojlantiruvchi quyi tizimlar sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: sinergetik yondashuv, talaba mustaqilligi, o'z-o'zini tashkil etish, Hard Skills, Soft Skills, shaxsiy rivojlanish, oliy ta'lim muassasasi, mehnat bozori, kasb-hunar ta'limi.

Annotation. The synergetic approach allows us to consider each subject of the pedagogical process (students, teachers) as self-developing subsystems that make the transition from development to self-development.

Key words: synergetic approach, student independence, self-organization, Hard Skills, Soft Skills, personal development, higher education institution, labor market, professional training.

Современные требования к профессиональной подготовке педагогов предполагают не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие личностных качеств, способствующих адаптивности и самоорганизации. В связи с этим актуальным становится применение синергетического подхода, который позволяет рассматривать образовательный процесс как динамическую, самоорганизующуюся систему. Цель данной статьи заключается в анализе возможностей использования синергетического подхода для развития самостоятельности и профессионального роста будущих педагогов.

Анализ последних исследований и публикаций. Профессиональное обучение в вузе как сложная, динамичная и самоорганизующаяся система изучалась такими

исследователями, как Е. Юдин, О. Плахотник, И. Блауберг, В. Краевский, А. Лигоцкий, Б. Шапиро, В. Слободянин и др. Педагогическая система, рассматриваемая как социально обусловленная целостность, ориентированная на формирование и развитие личности будущих специалистов, исследовалась Ю. Татуром, В. Беспалько, Н. Кузьминой и др. Личностно-ориентированный подход как образовательная модель, направленная не только на обучение, но и на постоянное развитие личности как активного субъекта деятельности, её самопознание и взаимодействие, анализировался в работах А. Маслоу, И. Беха, М. Бахтина, К. Роджерса и др. Про активный подход как процесс становления и совершенствования личности будущих педагогов изучался Л. Выготским, П. Гальпериным, М. Боришевским, Д. Элькониным, А. Леонтьевым, Б. Ломовым, С. Максименко, С. Рубинштейном, Г. Щукиной и др. Синергетический подход в педагогике разрабатывался О. Бочкаревым, В. Виненко, С. Клепко, В. Маткиным, В. Кушниром, Ю. Талагаевым, Л. Сурчаловой, М. Федоровой и др. Проблема личностной автономии исследовалась в трудах Е. Дези, Д. Леонтьева, Ж. Пыжиковой, Р. Райана, О. Дергачевой, Г. Прыгина, Т. Партыко, О. Сергеевой, И. Котика, А. Маричева и др.

Синергетика образования – это применение синергетики к самому процессу образования, становления личности и знания. Именно здесь, по мнению В.Г. Буданова, в наибольшей степени проявляется человеческий фактор, постнеклассический характер синергетики в процессах диалога и развития систем с самоописанием [1].

В ряде работ появляется термин «педагогическая синергетика», что, по мнению ученых, позволяет говорить об определенной области педагогического знания, которая основывается на законах и закономерностях самоорганизации и саморазвития педагогических систем. В.И. Андреев утверждает, что педагогическая синергетика дает возможность по-новому подойти к разработке проблем развития педагогических систем, рассматривая их с позиции синергетических принципов [3].

О.В. Санникова, опираясь на принципы методологии синергетики, выделенные В.А. Аршиновым (нелинейный стиль мышления, неоднозначность теоретических построений; постулирование хаоса как необходимого творческого момента становящейся реальности; «человекомерность» эволюции и самоорганизации), предлагает реализовать их в образовании в следующих направлениях:

1. Синергетика образовательного процесса как процесса становления и развития субъекта образовательной деятельности.

2. Изменение содержания образования в соответствии с необходимостью формирования основных понятий синергетики через знакомство с миром сложных нелинейных систем, определение этих понятий и перенос их на другие области знания. Благодаря этому преодолеваются границы между предметами учебного цикла, процесс направлен не на увеличение количества информации, а на построение и изучение универсальной модели развития.

3. Изменение организации образовательного пространства как области взаимодействия субъектов образовательной деятельности [6].

Образование как сложная система. Если представить систему образования, смоделированную согласно требованиям синергетики, то она может быть представлена следующим образом:

- Образование как сложная система. Основные элементы этой системы – педагог и учащийся – представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловленные составляющие, позволяющие системе существовать как целому. Сложность указанной системы

определена разнородностью элементов, несводимостью целого ни к одному из указанных элементов, характерным типам саморегулирования и самоорганизации.

- Образование как открытая система. Образование взаимодействует, обмениваясь информационными, материальными, человеческими ресурсами с социальной средой, воспринимает и интерпретирует в своих изменениях процессы, идущие в обществе. Система образования и общество обретают взаимосвязи, для обеспечения которых образование должно моделировать общественные процессы. Открытость системы образования, с одной стороны, создает многообразие интересов, обращенных к учебному заведению со стороны государства и общества, с другой стороны, создается многообразие форм учебной деятельности, обеспечивающей формирование личности педагога и ученика, адекватной многообразию будущего.

- Образование как неравновесная система. Открытость системы образования приводит к появлению в этой системе новаций, увеличению степени внутреннего многообразия. Наличие целого ряда внутренних противоречий воспринимается не как недостаток, а как внутренний источник изменения и развития системы образования. Например, противоречие между индивидуализацией и унификацией процесса образования проявляется в стремлении обеспечить каждому учащемуся условия для развития его личности и вместе с тем наличие единых требований к успешности обучения, выраженных в отметочной системе оценивания.

- Образование как нелинейная система. Образование не просто отражает изменения в обществе, а производит определенную их селекцию, её изменения скорее отражают не актуальные, сколько потенциальные состояния общества. Многообразие потенциальных состояний выражает неопределенность будущего, благодаря чему система образования имеет несколько вариантов своего изменения и открыта не только настоящему, но и будущему общества. В соответствии с принципами синергетики будущее социальной системы воздействует на настоящее состояние образования [7].

Самоорганизация в профессиональной подготовке. Самоорганизация изучается с точки зрения психологии, философии (как акмеологическая стратегия саморазвития), социологии и педагогики (О. Демченко, И. Донченко, А. Марченко, И. Пригожин и другие). В общем смысле учёные рассматривают самоорганизацию как формирование и развитие «внутренних» управляемых подсистем, различающихся по видам деятельности и продолжительности существования во времени.

Самоорганизация образовательной и профессиональной деятельности – это целостное динамичное формирование личности, основанное на педагогической рефлексии, профессиональных знаниях, самоуправлении собственной деятельностью и направленное на профессиональное самосовершенствование будущего педагога и эффективную профессиональную деятельность. Совершенствование навыков самоорганизации происходит поэтапно и определяется рядом внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс. Разумно полагать, что навыки самоорганизации и построения личного проекта студентов могут и должны формироваться в процессе их профессиональной подготовки в высшем учебном заведении. Для достижения этой цели необходимо разработать комплекс методического обеспечения. Это положение будет способствовать формированию и развитию созидательной компетентности будущих специалистов [6].

Исследователи обнаружили, что любой навык, необходимый на рабочем месте, требует сочетания "жестких" и "мягких" навыков [8]. Кроме того, они обнаружили, что

между этими двумя типами навыков есть общие элементы, и рассматривают их как взаимосвязанные [9].

Следовательно, поскольку современный рынок труда имеет высокий уровень конкуренции, одних технических знаний недостаточно. Работодатели ценят не только профессиональную компетентность сотрудников, но и их коммуникативные, организаторские и адаптивные способности. Таким образом, в то время как "твердые" навыки позволяют выполнять конкретные профессиональные задачи, "мягкие" навыки способствуют эффективному и творческому выполнению этих задач. Сочетание этих двух навыков позволяет сотрудникам не только эффективно выполнять работу, но и карьерный рост. В этой связи в программах обучения особое внимание должно быть уделено развитию обоих типов навыков.

Подводя итоги, коммуникативные навыки бесценны во время собеседования даже при приёме на работу после окончания ВУЗ-а. Если кандидат менее квалифицирован или не обладает «жесткими навыками», то хорошие «мягкие навыки» могут стать отличным прикрытием. Мы видели людей, которые очень хорошо говорят, но их работа не стоит упоминания. Кроме того, во время собеседования при приёме на работу полезно демонстрировать такие положительные качества, как вежливость, честность, гибкость, здравый смысл, безупречный внешний вид и т. д., которые даже не обсуждаются. Они обязательны для любой работы, независимо от уровня.

Но учитывая современные требования по стандарту, например, концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы, мы видим необходимость повышения как жестких, так и мягких навыков у студентов.

Синергетика предполагает, что развитие человека – это нелинейный процесс, где навыки взаимно усиливают друг друга. Hard и Soft Skills не существуют отдельно, а формируют синергетический эффект, дополняя друг друга. Таким образом, синергетический подход помогает не просто развивать Hard и Soft Skills, а гармонично их сочетать. В современном мире успех зависит не только от знаний, но и от умения адаптироваться, взаимодействовать и творчески решать проблемы, что способствует повышению самоорганизации у будущих педагогов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аршинов В.И., Войцехович В.Э. Синергетическое знание: между сетью и принципами / Под ред. В.И. Аршинова, В.Г. Буданова, В.Э. Войцеховича. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 107–121.
2. Миленкова Р. Формирование навыков самоорганизации и разработка личного проекта студента в университете // Выделения педагогической мастерности. Серия: Педагогические науки. – 2010. – № 7. – С. 111–115.
3. Хотунцев Ю. Л., Хотунцев А. Ю. Научный метод, реальные системы и элементы синергетики // Пед. образование и наука, 2001. – № 2. – С. 9–16.
4. Van der Fels, Irene M. J., Sanne C. M. Te Wierike, Esther Hartman, Marije T. Elferink-Gemser, Joanne Smith, and Chris Visscher. 2015. The relationship between motor skills and cognitive skills in 4–16 year old typically developing children: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport* 18: 697–703. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
5. Pieterse, Vreda, and Marko Van Eekelen. 2016. Which are harder? Soft skills or hard skills? Paper presented at ICT Education: 45th Annual Conference of the Southern African Computer Lecturers' Association, SACLA 2016, Cullinan, South Africa, July 5–6;